

SAVDO VA XIZMAT KO‘RSATISH OBYEKTLLARI NOMLARINING LINGVISTIK JIHATDAN MUSHTARAK VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (CHIRCHIQ SHAHRI MISOLIDA)

Atayeva Shaxnoza Kosimovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi, 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675477>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chirchiq shahar savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari nomlarining lingvistik jihatdan mushtarakligi va o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Yangi ergonimlarning yaratilishda xorijiy birliklarning qo‘llanilishi tadqiq qilinadi. Savdo maskanlari nomlari leksik va semantik xususiyatlari: qo‘shma so‘zlar va yasama shakllar, chet tilidan o‘zlashmalar, antroponim va toponimlardan foydalanish jarayoni tahlil qilinadi, ma‘no va normativ xususiyatlari o‘rganiladi. Tadqiqot natijasida o‘zlashma atamalarining qo‘llanish darajasi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: ergonim, emporonim, servis obyektlari, nominatsiya, internatsional terminlar.

Annotation. This article analyzes the linguistic commonalities and distinctive features of the names of trade and service establishments in the city of Chirchiq. It investigates the use of foreign linguistic units in the formation of new ergonyms. The lexical and semantic characteristics of commercial establishment names, including compound words, derived forms, borrowings from foreign languages, and the use of anthroponyms and toponyms, are analyzed. Their semantic and normative features are also examined. The study identifies the extent to which borrowed terms are employed in the naming process.

Keywords: ergonym, emporonym, service establishments, nomination, international terms.

Jamiyatning bugungi rivojlanish bosqichida ergonimlarning o‘rni muhim ahamiyat kasb etadi. Ergonimik birliklardan savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari nomlarining amaliyotga kiritilishi muayyan omillar bilan izohlanadi. Kundalik hayotimizda eng faol bo‘lgan emporonimlar (savdo obyekt nomlari) va servis obyektlari nomlarining ikki komponentdan: nomenklatura birligi va obyektning atoqli otlar bilan ifodalaniishi semantik yaxlitlikni aks ettiradi. Masalan, “Oqtepa Lavash” kafe, “Manzur” kafe, “Samovar” restorani, “GOSTI” lounge bar va boshqalar.

“Oqtepa Lavash” obyekt nomi (ot+ot shaklidagi) so‘z birikmasidan tashkil topgan toponim asosli ergonim bo‘lib, lug‘aviy ma‘nosi “Oqtepa” – joy nomi, “lavash” – “bug‘doy achitqisidan tayyorlanadigan yupqa, qalinligi 5 mm oshmaydigan yassi shakldagi yumshoq non”. Asosiy faoliyat turi bevosita nom orqali ifodalangan. Bunday nomlanishiga sabab mahsulotni tanitish va brendni kognitiv xotirada saqlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish.

“Manzur” obyekt nomi arab tilidan o‘zlashgan sodda so‘z bo‘lib, uning lug‘aviy ma‘nosi “kishilarga ma‘qul bo‘ladigan, yoqadigan, yoqib tushadigan”. Antroponim asosli ergonim. Insonlarda ijobiy kayfiyat uyg‘otishga qaratilgan.

“*Samovar*” obyekt nomi rus tilidan o‘zlashgan tub so‘z bo‘lib, uning lug‘aviy ma‘nosi “choy qaynatishga mo‘ljallangan, suvxonali va o‘txonali ro‘zg‘or asbobi”. Iste‘molchida ijobiy-tarixiy tasavvur uyg‘otish va milliy qadriyatlarimizni ifodalash uchun qo‘yilgan.

“*GOSTI*” obyekt nomi rus tilidan kirib kelgan o‘zlashma so‘z, uning lug‘aviy ma‘nosi “mehmonlar”, bu o‘rinda mijozlar uchun mehmondo‘stlik, mehmonlarni kutib olish, qulay muhit kabi ma‘nolarni anglatadi.

Zamonaviy taraqqiyot jarayonida ergonomik atamalarining keng qo‘llanishida noo‘zbek tillardan olingan birliklarning ta‘sirini o‘rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan global tendensiyalar bilan izohlanadigan masaladir. Dastlab oddiy va milliy shaklda bo‘lgan, ayni vaqtda, marketing va reklama talablari ta‘siridagi nomlanishlar progressiyasining ijobiy tomoni aholining tillarga yo‘naltirilgan motivatsiyasini oshiradi. Chirchiq shahridagi tijorat obyektlari nomenklaturasida o‘zbek tilidan tashqari rus va ingliz tillari faol iste‘moldadir. Rus tilidagi nomlarning peshlavhalarda aks ettirishi o‘zbek xalqining mustamlakachilik davridagi “ikkitilchilik”ning ta‘siri bo‘lsa, ingliz tilidagi nomlar esa kommunikativ va pragmatik funksiyani amalga oshiradi. Globalizatsiya ta‘sirida chet tilidan kirib kelgan nomlar xorijiy til elementi orqali e‘tiborni jalb qilish maqsadida qo‘yiladi.

Pragmatonimlar (tovar-mahsulot nomlari) ergonomik sifatida ham ishlatiladi. Masalan, “PEPSI MARKET” (ozuq-ovqat do‘koni), “GUCCI” (kiyim do‘koni). Nom sifatida brend tanlanilgan.

Emporonimlar tarkibida “*boutique*” va “*shop*” leksemasining qimmat kiyim do‘konlarga nisbatan qo‘llanilganini uchratamiz. Bu kabi atamalar internet tarmog‘idagi onlayn tijoratda keng foydalaniladigan birliklardan hisoblanadi (“AK boutique”, “CAROLINA SHOP”, “Chirchiq_shop” v.h). *Giper-, super-, ultra-, mega-* prefiksi bilan boshlanuvchi chet el terminlari ozuq-ovqat do‘konlari tarkibidagi aniq ilmiy tushunchani ifodalovchi leksik birlikdir. Mazkur birliklar obyekt va subyekt o‘rtasida kommunikatsiyaning shakllanishini ta‘minlaydi.

Savdo markazlarida esa *mall* va *plaza* tijorat obyektlari nomlarini rivojlanishiga xizmat qiladi. Bunday so‘zlar obyektlarda til birliklarining yuzaga kelishi va qo‘llanishiga ta‘sir etuvchi nolisoniy omillardir. Tijorat va servis obyektlari nomlarida internatsional terminlarning qo‘llanishi zamonaviy nomenklatura tizimida iste‘mol darajasini keskin ortishiga sharoit yaratadi.

Savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari nomlari leksik-semantik, morfologik, sintaktik usullar bilan shakllanadi. Savdo maskanlari nomlari leksik va semantik xususiyatlari: qo‘shma so‘zlar va yasama shakllar, chet tilidan o‘zlashmalar, antroponim va toponimlardan foydalanish jarayoni tahlil qilindi, ma‘no va normativ xususiyatlari o‘rganildi. Masalan, “Osh Markazi” – so‘z birikmasi asosida hosil bo‘lgan, unda faoliyat turi bevosita nom tarkibida berilgan, milliy taomni bildiruvchi leksik birlik. Iste‘molchi tasavvurida “osh tayyorlanadigan joy yoki sotiladigan markaz” degan semani beradi.

Morfologik usulda so‘z yasovchi qo‘shimchalar yordamida (asos+affiks birikishi) yangi leksik birlik yasaladi. Misol uchun, “Mittivoy” – “*mitti*”(kichkina)+ “*-voy*”(erkalash qo‘shimchasi) derivatsion usulda yasalgan, kichik yoshdagi bolalar ma‘nosini ifodalaydi.

Sintaktik usulda aksariyat savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari so‘z birikmasi orqali yasaladi. Xususan, “OLTIN DIYOR”(restoran) sifat+ot tarkibidan iborat, “LIDER MARKET”(do‘kon) sifat+ot tarkibidan iborat. Bu kabi nomlar izohida metaforik belgilar qiyoslanishini kuzatish mumkin.

Olib borilgan empirik kuzatuv tahlillar asosida quyidagi xulosaga kelindi: savdo va xizmat ko'rsatish obyektlariga to'g'ri nom tanlashda normativ mezonlarga muvofiq bo'ladigan va milliy-madaniy qadriyatlarimizni rivojlantirishga xizmat qiladigan, zamonaviy iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadigan nominatsiyalardan foydalanish ergonomik masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begimov O.T. ZAMONAVIY O'ZBEK TILI ERGONOMIK TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHIDA CHET TILI O'ZLASHMALARINING O'RNI. //Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E) ISSN: 2181-1784. www.oriens.uz SJIF 2023=6.131/ ASI Factor=1.7. 3(11), November, 2023.
2. Lutfullayeva D., Saparniyazova M., Davlatova R. O'zbek tilida nom yaratishning lingvistik-me'yoriy asoslari. – Toshkent: Malik Print CO, 2022.
3. Rustamov A.S. O'zbek tili ergonomlari mikrotizimi : leksik-semantik va yasaliş xususiyatlari (Buxoro viloyati ergonomlari misolida). Filol.f.d-ri diss. Buxoro 2025
4. Saparniyozova M, O'razov J. O'zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari. – Toshkent: “ISHONCHLI HAMKOR”, 2021. – 132
5. Xudoyberganova D. Tashkilot, korxon va muassasa nomlarining izohli-tavsiyaviy lug'ati. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021. – 125 b
6. Chiniqulov N.J. Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari. Monografiya. – Toshkent: “Navoiy universiteti” nashriyot matbaa uyi, 2019. –B. 120
7. АЗИМ ХОЖИЕВ. ЎЗБЕК ТИЛИ СЎЗ ЯСАЛИШИ ТИЗИМИ. “О‘ҚИТУВЧИ” НАШРИЁТ-МАТБАА ИЖОДИЙ УЙИ ТОШКЕНТ - 2007-168 б
8. Лутфуллаева Д. Сафарниёзова М. Нейминг: тилда ном яратиш технологияси. “SCOPUS” базасидаги журнал. November-December 2019. ISSN: 0193-4120 Page No. 4183-4189
9. Izoh.uz. O'zbek tilining izohli lug'ati.
10. Xalfa.uz platformasi // Elektron resurs. – Kirish rejimi: [https:// xalfa.uz](https://xalfa.uz) – Murojaat sanasi:17.04.2026